

**РОМАН ДЖ. ФАУЛЗА «КОЛЕКЦІОНЕР»:
СВОБОДА МІЖ ЕЛІТАРНІСТІЮ МЕНШОСТІ Й
НЕВІГЛАСТВОМ БІЛЬШОСТІ**

Кеба О. В. (Кам'янець-Подільський, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-2372-0425>

Abstract

The literary heritage of John Fowles, despite the variety of themes and images, the wealth of techniques of artistic representation, is united by a leading problem: the formation of self-awareness as a necessary condition for achieving freedom and developing the creative potential of an individual. This problem clearly appears already in the first published work of the writer – the novel «The Collector». The basis of the novel's structure is the conflict between its two central characters – Frederick Clegg and Miranda Grey. This conflict has a parable-symbolic meaning, revealing the significance of the confrontation between the elitist Few and the ignorant Many. Clegg strives to win Miranda's favor, fulfills her every wish, but cannot realize that by taking away her freedom, he is depriving her of the most important thing in life. The figurative space that forms the poetics of the novel is focused primarily on Shakespeare's play «The Tempest». It plays the role of a leitmotiv "code" that works at all levels of the novel's system. The ambiguity embedded in the conflict of the Few and the Many excludes the author's relativity regarding the absolute value of the central element of his moral and philosophical paradigm – individual freedom as a decisive factor of person's existential essence.

Key words: J. Fowles, freedom, individual, art, intertextuality, precedent names, fable.

Творчість Джона Фаулза, попри розмаїття тем і образів, багатство прийомів художнього зображення, об'єднана провідною для його книг проблемою: формування самосвідомості як необхідної умови досягнення свободи і розвитку творчого потенціалу особистості. Ця проблема виразно постає уже в першому

опублікованому творі письменника – романі «Колекціонер» (1963). Показово, що відразу за «Колекціонером» Фаулз для своєї наступної публікації обрав збірку есеїв «Арістос», в якій і була викладена його художньо-естетична позиція. У ній представлені погляди митця на співвідношення літератури і мистецтва, естетики й етики, стверджуються ідеали свободи і демократії як основних чинників розвитку людини і суспільства. Зокрема, «Арістос» містить і коментар до роману «Колекціонер» із чітким акцентом на етичній домінанті твору (Fowles, 1970, p. 3–4).

Основу художньої структури роману «Колекціонер» складає конфлікт, зіткнення двох його центральних персонажів – Фредеріка Клегга і Міранди Грей. Конфлікт цей, як зазначав сам Фаулз, носить притчово-символічний характер, виявляючи основний зміст суспільного протистояння в сучасному світі – «невігласна більшість» vs «елітарна меншість». Клегг, який після великого виграшу на кінних перегонах купив заміський будинок і зробив своєю бранкою надзвичайно красиву дівчину, є натурою вкрай ординарною, далекою від знання і культури. Він прагне здобути прихильність Міранди, виконує будь-які її бажання, але не може усвідомити, що відібравши в неї свободу, позбавляє її найважливішого, що є у житті. Врешті-решт ув'язнення стає причиною хвороби і смерті дівчини.

Міранда у романі є уособленням життя і творчості, вона є яскравою, глибоко мислячою і чутливою натурою. Натомість Клегг позбавлений емпатії, не відчуває краси життя і мистецтва. Підвал у його будинку перетворюється на острів смерті.

Образний простір, що формує поетику роману, зорієнтовано насамперед на п'єсу Шекспіра «Буря»; саме цей твір є основним текстом-посередником, що виконує роль лейтмотивного «коду», що працює на всіх рівнях художньої системи роману.

Міранда і Фредерік опиняються на метафоричному «острові», аналогові острову з «Бурі», – у замкнутому просторі будинку, де і розвиваються їхні стосунки. Особливість композиційної організації двох основних частин роману –

щоденника Міранди і розповіді Клегга – полягає в їх дзеркальному співвідношенні. Одні й ті самі події подаються у сприйнятті персонажів-антагоністів.

Асоціації з «Бурею», які в романі видаються цілком прозорими і про очевидність яких говорив сам Фаулз (*Conversations*, 1999), задаються насамперед уподібненням імен персонажів. Інтерфігуральне алюзивне уособлення Міранди Грей з шекспірівською Мірандою в площині клеггівської оповіді актуалізується у зв'язку з «хибним» ім'ям її тюремника. Бажаючи приховати своє справжнє ім'я, Фредерік називається іменем коханого шекспірівської Міранди – принцом Фердинандом. Іронічне перекодування алюзивного імені веде до трансформації образу в цілому. Момент випадковості й абсурдності того, що відбувається, підкреслюється тим, що включення Клегга в ігрову стихію шекспірівських алюзій відбувається без його відома. Неосвічений Фредерік уявлення не має про шекспірівського Фердинанда, ним керує лише бажання, щоб в його новому імені було щось «іноземне» й «особливе»: «There's something foreign and distinguished about it» (Fowles, 1989).

Інтертекстуальний простір твору Фаулза охоплює не лише його сюжет і систему персонажів, а й розширюється у мовно-стилістичну площину. Наприклад, підвал – замкнутий простір, в якому опиняється Міранда, в її щоденникових записах описується буквально як тюремна камера – «cell». Образна семантика, позначена цим словом, не є випадковою, адже шекспірів Просперо позначає словом «cell» печеру, що служить житлом для нього і його дочки. Міранда намагається долучити Клегга до надбань світової культури і апелює при цьому до різних літературних творів, не завжди називаючи їх. Так, вона звертається до Фреда словами Просперо, якими той у «Бурі» викликав Каллібана: «Come, thou tortoise!». Точно відтворений, але немаркований алюзивний фрагмент твору, своєю навмисною літературністю виділяється в основному корпусі тексту, і хоча неосвічений Клегг не може актуалізувати художнє джерело цитат і алюзія для нього залишається інформативно

«порожньою», він лише може здогадуватися, що вислів Міранди є цитатою з якогось літературного твору: «a literary quotation, I think it was...» (Fowles, 1989).

Протистояння «острівних» світів Міранди і Клетга набуває у письменника форми притчі й ілюструє філософську концепцію роману, засновану на вченні давньогрецького філософа Геракліта: протистояння конформної Маса (*hoi polloi*) і Elite (*aristoi*). Розвиваючи проблему «нових людей», як вона була представлена Мірандовим учителем живопису Джорджем Пастоном, дівчина протиставляє «новим» «небагатьох» («new» і «few»). «Нові», згідно з образними паралелями до «Бурі», є уособленням калібанізму, тобто невігластва і споживацтва. Будучи людьми пересічними, неосвіченими, з властивим їм культом грошей і сили, обожнюванням масової культури та презирством до мистецтва, плазуванням перед «вищим світом», вони принижують і пригнічують інтелігенцію, до якої Міранда відносить лікарів, учителів, митців. Відтак функція алюзивного образу Калібана розширюється, універсалізується й узагальнюється, приймаючи справді всеосяжні масштаби.

Попри очевидну морально-ціннісну полярність антагоністів роману і тих узагальнень, що стоять за ними, Фаулз намагається якщо не виправдати «більшість», то віднайти пояснення позиції її представників. В «Арістосі» він писав про складність свого персонажа: «Clegg, the kidnapper, committed the evil; but I tried to show that his evil was largely, perhaps wholly, the result of a bad education, a mean environment, being orphaned: all factors over which he had no control. In short, I tried to establish the virtual innocence of the Many...» (Fowles, 1989).

Закладаючи в сюжет роману шекспірівські образи і ситуаційні моделі, Фаулз вступає в плідний діалог з великим англійським драматургом і виступає при цьому одночасно у ролі союзника й у ролі опонента класика. Внаслідок складної інтертекстуальної стратегії народжується новий жанр, контамінація *romance*, роману-виховання, філософського роману, психологічного трилера (Loveday, 1985, p. 11–28). Але, перш за все, «Колекціонер» – це роман-притча,

художнє інакомовлення, в якому шекспірівський інтертекст служить основною формою вираження авторської концепції світу і людини.

Фаулз постає в романі «Колекціонер» до певної міри моралістом, але його моральні принципи абсолютно позбавлені дидактизму (Wolfe, 1979, p. 109). Він уникає однозначної відповіді на питання про конкретні шляхи вирішення конфлікту. «Відкритий» фінал роману пропонує читачеві самому шукати відповіді на поставлені проблеми. Водночас художня багатозначність, що вкладається у конфлікт «меншості» і «більшості», жодною мірою не включає авторської релятивності щодо абсолютної цінності центрального елемента його морально-філософської парадигми – свободи особистості як вирішального чинника екзистенціальної сутності людини.

REFERENCES

Conversations with John Fowles / [ed. by L. Dianne] (1999). Vopond: University Press of Mississippi. xix, 237 p. Retrieved from <https://www.maramarietta.com/the-arts/fiction/john-fowles/>

Fowles, J. (1970) *The Aristos*. Little, Brown, 1970. 224 p. Retrieved from https://openlibrary.org/works/OL15026W/The_aristos

Fowles, J. (1989). *The Collector*. London : The Penguin Books. 290 p. Retrieved from <https://anylang.net/ru/books/en/kollekcioner/read>

Loveday, S. (1985). *The Collector // The Romances of John Fowles*. Studies in 20th Century Literature. London, Palgrave Macmillan. P. 11–28.

Wolfe, P. (1979). *John Fowles. Magus and Moralist*. Lewisburg: Bucknell University Press.